

Evaluación de la encapsulación de extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera* mediante gelificación iónica

Iván Rivera-Abascal*, Ivet Gallegos-Marín, Erasmo Herman-Lara, Cecilia Eugenia Martínez-Sánchez
Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México,
Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Tecnológico, Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n, 4 col. 5 de mayo.

Ivanrivera97@hotmail.com

C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue obtener las mejores condiciones para la encapsulación de extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera* mediante gelificación iónica. Se obtuvieron cápsulas con un contenido de humedad de 78.7-92.43%, la cual disminuyó en 4 semanas. Se evaluó el tiempo de liberación mediante la simulación del jugo gástrico, obteniendo valores de 37.53 a 38.46 min. En los parámetros de color, las muestras encapsuladas no presentaron cambios durante el almacenamiento, sin embargo, las muestras del polvo y el extracto tuvieron tonalidades oscuras, lo cual quiere decir que las cápsulas lograron conservar su color durante el almacenamiento. Se considera que la muestra con 100 mL extracto y 2.5 g de alginato de sodio fue el mejor tratamiento que se obtuvo en la encapsulación de extractos, ya que logró conservar el mayor contenido de polifenoles (125.13-14.85 mgEAG/g extracto) y flavonoides (22.31-6.87 mgEQ/g extracto) totales durante 4 semanas de almacenamiento.

Palabras clave: *Moringa oleifera*, encapsulación, gelificación, alginato.

Abstract

The objective of this work was to obtain the best conditions for the encapsulation of hydroalcoholic extracts of Moringa oleifera seed by ionic gelation. Capsules with a moisture content of 78.7-92.43% were obtained, which decreased in 4 weeks. Release time was evaluated by simulating gastric juice, which ranged from 37.53 to 38.46 min. In the color parameters, the encapsulated samples did not show changes during 4 weeks of storage, however, the powder and extract samples had dark tones, which means that the capsules managed to retain their color during storage. It is considered that the sample with 100 mL extract and 2.5 g of sodium alginate was the best treatment obtained in the encapsulation of extracts, since it managed to preserve a higher content of polyphenols (125.13-14.85 mgEAG/g extract) and flavonoids (22.31-6.87 mgEQ/g extract) during 4 weeks of storage.

Key words: *Moringa oleifera*, encapsulation, gelation, alginate.

Introducción

La Moringa es el único género dentro de la familia Moringaceae, la cual comprende 13 especies, las cuales son árboles de climas tropicales y subtropicales. La moringa es una especie de árbol originario del norte de la India, conocido popularmente como árbol de la vida, árbol generoso, árbol milagroso y árbol de la esperanza. Crece en casi cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones de elevada aridez estacional, lo que hace de esta planta un recurso para las poblaciones que habitan en estos lugares. La *Moringa oleifera* es una de las especies más conocidas y de mayor interés en la familia Moringaceae, debido a su importancia biológica es considerada como una planta medicinal [1], posee un elevado contenido de vitaminas (A, C, complejo B) y minerales (Ca, Fe, Mg), también posee un alto contenido de polifenoles, y flavonoides, los cuales le proporcionan propiedades bioactivas (anticancerígena, antioxidante, hipoglucémica, y antiinflamatoria). Las vainas verdes, las hojas, las flores, las semillas y las raíces, ofrecen una amplia variedad de productos alimenticios ya que todas estas partes de la planta son comestibles [2]. La semilla de moringa es rica en vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, como aminoácidos esenciales y flavonoides que reducen el riesgo de cáncer por su actividad antioxidante. Las semillas son de las partes más importantes de esta planta, ya que contienen 19 de los 22 aminoácidos, incluyendo a los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo.

La mayoría de las plantas pierden sus propiedades nutritivas cuando se procesan, un ejemplo claro es cuando se compara el contenido nutritivo de la harina de semilla de moringa cruda, germinada y fermentada. Se encontró que los compuestos fitoquímicos eran más altos en la harina de semilla cruda, y el contenido de aminoácidos estaba en su punto máximo que en las harinas de semillas fermentadas y germinadas. Esto es el resultado de reacciones bioquímicas que ocurren durante la germinación y la actividad microbiana en la fermentación. Por lo cual es necesario la conservación y la protección de los compuestos bioactivos para que así tengan una alta estabilidad en el almacenamiento. La encapsulación es un método utilizado en la protección y conservación de biomoléculas de alto valor alimentario y farmacéutico [3]. En este proceso las sustancias bioactivas de los alimentos se introducen en la matriz para impedir que se pierdan, así como protegerlas de la reacción con otros compuestos o bien, frenar las reacciones de oxidación a causa de la luz o el oxígeno. También se ha utilizado para la liberación sostenida o controlada de fármacos, sabores, aromas, perfumes, fertilizantes y otros.

La encapsulación fue realizada por el método de gelificación iónica utilizando alginato de sodio como principal agente encapsulante [4]. El alginato es un polisacárido aniónico que proviene de las paredes celulares de las algas marinas pardas, el cual ha sido utilizado como agente encapsulante debido a su matriz biodegradable, no tóxica y resistente que protege a éstos de las condiciones adversas del entorno, enmascara sabores y olores y, mejora su estabilidad y biodisponibilidad. El proceso de formación del gel se inicia a partir de una solución de sal de alginato y una fuente de calcio externa o interna desde donde el ion calcio se difunde hasta alcanzar la cadena polimérica, como consecuencia de esta unión se produce un reordenamiento estructural en el espacio resultando en un material sólido con las características de un gel [5]. La encapsulación de un alimento por gelificación iónica utilizando alginato de sodio, ofrece una posibilidad de diversificar la presentación de un mismo alimento con los beneficios que ofrece la encapsulación, prolongando sus características ya sea sensoriales y también las nutricionales, además de que protege el material activo de la degradación producida por el medio ambiente al cual es sometido ya sea directa o indirectamente como por ejemplo el calor, aire, luz y la humedad. Por lo cual el objetivo del presente trabajo fue obtener las mejores condiciones para la encapsulación de extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera* mediante gelificación iónica.

Metodología

Materiales

La materia prima fue cosechada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. De la cual se obtuvieron los frutos de *Moringa oleifera*, la cual es una vaina seca que posteriormente se abrió para separar la semilla y la almendra.

Preparación

Las almendras se limpiaron manualmente y se seleccionaron las semillas que no presentaron daño físico. Las semillas seleccionadas fueron secadas a 60 °C en estufa durante 24 h. Posteriormente fueron pasadas a un tamiz de malla N° 80 (0.177 mm). El polvo obtenido fue utilizado para obtener los extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera*. Al polvo se le determinó el rendimiento% y se le realizó el análisis químico proximal [6].

Extracción de los compuestos bioactivos

La extracción se realizó asistida por ultrasonido [7], con un tiempo de extracción de 30 min, a una frecuencia de 80 kHz/100% y a una temperatura de 30 °C. El solvente utilizado fue etanol/ agua (70:30 mL), y la proporción del polvo y el solvente fue en relación 1:18 P/V. Posteriormente las mezclas obtenidas por ultrasonido se filtraron al vacío para así eliminar el solvente alcohólico y dejar el extracto acuoso con ayuda de un rotaevaporador (Buchi Labortechnik, AG 9230, Flawil/Switzerland). Después de la rotaevaporación se continuó con la encapsulación.

Diseño experimental

Se realizó un diseño de experimentos factorial completo mediante el software Design-Expert 7.0 para la obtención de las cápsulas por gelificación iónica. El cual consistió en 9 tratamientos (por triplicado), teniendo como variables independientes: las distintas concentraciones de extracto de semilla de *Moringa oleifera* (50, 75 y 100 mL), el alginato de sodio (2, 2.5 y 3 g) y goma xantana (0.5 g) y como variables de respuesta: la morfología (estructura), contenido de polifenoles, flavonoides y la eficiencia de encapsulación.

Preparación de las mezclas a encapsular

Las mezclas para encapsular se prepararon de acuerdo con el diseño de experimentos mencionado anteriormente, donde se mezcló el extracto de semilla de *Moringa oleifera* con las distintas concentraciones de alginato de sodio y goma xantana. Se preparó utilizando un homogeneizador de alta velocidad (T18 Ultra-Turrax, IKA India Pvt., Ltd.) a 10,000 rpm durante 5 min.

Formación de las cápsulas por gelificación iónica

Para la obtención de las cápsulas se utilizó el método de gelificación iónica por goteo aplicando la extrusión, en donde se mantuvo cada una de las mezclas a encapsular en agitación constante durante 10 min. Posteriormente se realizó la extrusión con ayuda de una jeringa de 10 mL con una aguja de calibre 21Gx32 mm a una velocidad aproximada de 3.5 mL/min, dejando caer gota por gota en una solución de cloruro de calcio al 0.2 M, después se filtró al vacío y se almacenó bajo refrigeración a 4 °C [8].

Análisis al encapsulado

Caracterización morfológica y estructural de las cápsulas

La morfología se analizó mediante la obtención de las micrografías, utilizando un microscopio óptico (Axiostar plus) y un microscopio digital (Ryscom-Amszoom). Se observó a 5X, 10X, 40X. El diámetro de las cápsulas se midió con ayuda de un Vernier de la marca General-Ultratech Stainless Steel. Se tomó una muestra de 50 cápsulas al azar de cada tratamiento y se registró el diámetro de cada una.

Determinación de color

El color de los extractos hidroalcohólicos de moringa se determinó mediante el uso de un colorímetro triestímulo Hunter Lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, Hunter Associates Lab., Ind., Reston Virginia U.S.A). En donde se obtuvieron los valores L (claridad), a^* (cromaticidad rojo- verde) y b^* (cromaticidad amarillo-azul) a partir de los cuales se calcularon los valores de C^* (cromaticidad), h° (ángulo Hue) y ΔE (diferencia total de color).

Evaluación de la liberación de las cápsulas

Se realizó la evaluación de la liberación de las cápsulas mediante la simulación del proceso gástrico, en donde se prepararon soluciones de ácido clorhídrico (HCl) ajustándolas a un pH de 1 a 3, posteriormente se colocaron en un baño ultrasónico y se evaluó el tiempo de liberación (min) de cada una de las cápsulas elaboradas.

Evaluación de los compuestos bioactivos

Cuantificación de polifenoles totales (TPC)

El contenido de polifenoles totales en los extractos se determinó por el método de Folin-Ciocalteu modificado por Singleton y Rossi (1965). Cada muestra se analizó por triplicado preparando un blanco de reactivos. Las muestras liofilizadas se disolvieron para tener una concentración entre 1-2.5 mg/mL. La curva de calibración se llevó a cabo con ácido gálico con diferentes concentraciones: 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05 mg/mL. Los resultados se reportaron como mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto.

Cuantificación de Flavonoides totales (TFC)

El contenido de flavonoides totales se llevó a cabo por el método descrito por Liu & Zhu, 2002. A cada una de las muestras o estándares se adicionaron 1250 μ L agua desionizada, 75 μ L de NaNO_2 al 5% y se dejaron reposar durante 6 min, posteriormente se adicionaron 150 μ L de AlCl_3 al 10% y se dejó reposar durante 5 min. Después se adicionaron 500 μ L de NaOH 1M y se completó la disolución a 2.5 mL con agua desionizada. Las muestras

fueron leídas 510 nm después de 30 min de incubación. La curva de calibración se preparó con quercetina como estándar a diferentes concentraciones (50, 100, 150, 200 y 250 µg/mL). Los resultados se reportaron como mg equivalentes de quercetina/g de extracto.

Eficiencia de encapsulación (%)

La eficiencia de encapsulación fue calculada utilizando las siguientes ecuaciones, respectivamente para cada análisis y cada muestra:

$$\frac{\text{Contenido de polifenoles Extracto}}{\text{Contenido de polifenoles Cápsula}} \times 100\% \quad \text{ó} \quad \frac{\text{Contenido de flavonoides Extracto}}{\text{Contenido de flavonoides Cápsula}} \times 100\%$$

Análisis Estadístico

Los resultados obtenidos en cada prueba fueron analizados estadísticamente por un análisis de varianza de una vía, con una comparación de medias empleando la prueba de Tukey para determinar si existían diferencias significativas entre las medias de cada tratamiento utilizado un nivel de confianza del 95%, empleando el software STATISTICA 10.

Resultados y discusión

Rendimiento del polvo

El resultado obtenido del rendimiento del polvo de semillas de *Moringa oleifera* se muestra en la tabla 1, estos resultados indican un rendimiento de 61.21% y una pérdida de 38.79%, esto se debe a que algunas semillas presentaban características de descomposición debido a su alto contenido de humedad, además de mostrar daño físico en su estructura externa. También se debe a las pérdidas que se pudieron tener durante el proceso de molienda y tamizado de la semilla.

Tabla 1. Rendimiento del polvo de semillas de *Moringa oleifera*.

Materia Prima	Peso de semillas completas (kg)	Peso del almendro de la semilla (kg)	Peso del polvo obtenido (kg)	Rendimiento (%)
Semilla (<i>Moringa oleifera</i>)	4.81	3.52	2.94	61.21

Análisis Químico Proximal del polvo

Los resultados mostraron que las semillas contenían un porcentaje de humedad de 4.97%. El contenido de proteína cruda (40.44%), fibra cruda (4.40%) y cenizas (5.35%) fue mayor al reportado por Pérez-Tejas en el 2020. Esto se debe principalmente a la materia prima utilizada, ya que los resultados pueden variar dependiendo del tipo de suelo de cultivo, de donde se obtuvieron los frutos, también depende de factores climatológicos de la región y de los cuidados que recibió el árbol, como de la cantidad de agua recibida en el año de cosecha y los nutrientes que le fueron proporcionados. El contenido de grasas (44.28%) fue menor a lo reportado por Pérez-Tejas en el 2020 [6]. (46.27 a 48.89%), esto puede deberse al tiempo de exposición que tuvieron las semillas después de haber sido cosechadas y si tuvieron contacto directo con la luz solar, lo que pudo provocar una oxidación y degradación de los ácidos grasos que se encontraban presentes antes de ser estudiadas.

Parámetros físicos de las cápsulas

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en el contenido de humedad de las cápsulas, diámetro y el tiempo de liberación de las cápsulas analizadas durante dos distintos tiempos, es decir, al crear las cápsulas y 4 semanas después (aproximadamente 28 días).

Tabla 2. Resultados obtenidos en el contenido de humedad, diámetro y el tiempo de liberación de las cápsulas al inicio y a los 28 días.

Muestra	Humedad%		Diámetro (mm)		Liberación (min)	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
1	84.36±1.19 ^{dA}	80.78±0.87 ^{cB}	3.34±0.29 ^{bA}	2.69±0.29 ^{bB}	36.43±0.92 ^{bA}	35.51±0.90 ^{bcB}
2	89.35±0.51 ^{bA}	82.12±0.32 ^{bB}	3.51±0.34 ^{abA}	2.86±0.43 ^{abB}	38.46±0.45 ^{aA}	37.53±0.4 ^{aB}

3	92.43±0.03 ^{aA}	85.39±1.14 ^{aB}	4.14±0.73 ^{abA}	3.49±0.21 ^{abB}	37.16±0.28 ^{abA}	36.49±0.26 ^{bB}
4	78.7±1.06 ^{eA}	71.42±0.64 ^{eB}	3.64±0.25 ^{abA}	2.99±0.65 ^{abB}	36.21±0.57 ^{bA}	35.41±0.59 ^{bcB}
5	85.34±1.72 ^{cdA}	79.72±1.24 ^{cbB}	3.67±0.40 ^{abA}	3.02±0.23 ^{abB}	36.16±0.28 ^{bA}	35.53±0.36 ^{bcB}
6	87.65±0.55 ^{bcA}	83.31±0.92 ^{bB}	4.58±0.27 ^{aA}	3.93±0.09 ^{abB}	35.40±0.69 ^{cA}	34.48±0.74 ^{cbB}
7	84.43±1.28 ^{dA}	77.99±1.28 ^{dB}	3.45±0.30 ^{abA}	2.81±0.17 ^{abB}	33.51±0.75 ^{dA}	32.50±0.72 ^{dB}
8	85.07±1.41 ^{cdA}	78.33±1.32 ^{dB}	4.05±0.16 ^{abA}	3.41±0.53 ^{abB}	35.33±0.15 ^{cA}	34.52±0.08 ^{cbB}
9	86.71±0.24 ^{cdA}	80.44±0.44 ^{cbB}	4.53±0.50 ^{aA}	3.88±0.49 ^{abB}	34.10±0.20 ^{cdA}	33.05±0.16 ^{cdB}

Los valores son la media ± desviación estándar (n = mínimo tres réplicas); los valores con letras minúsculas indican diferencia significativa (p<0.05) entre los distintos tratamientos. Letras diferentes en mayúsculas indican diferencia significativa (p<0.05) entre las muestras analizadas en distinto tiempo. M=Muestra

En el contenido de humedad se observa que todas las cápsulas elaboradas presentaron un contenido de humedad mayor al reportado por Salas en el 2020 [9], el cual fue de 53.81%, esto se debe a que la muestra que se encapsuló fue un extracto en estado líquido, que al eliminar el 70% del solvente (etanol) quedó una solución acuosa, la cual correspondía al 30% (agua destilada) de esa solución hidroalcohólica. Las muestras que presentaron un mayor contenido de humedad fueron la 1, 2 y 3 (de 84.36 a 92.43%) ya que esas contenían en menor proporción las concentraciones de alginato de sodio (2 g). Todas las muestras presentan diferencias significativas entre cada tratamiento, al igual que en el tiempo final, hubo disminuciones en el contenido de humedad, las cuales fueron significativas. En el tamaño de diámetro obtenido de las cápsulas, se muestran variaciones numéricas entre cada una de las muestras, sin embargo, no son estadísticamente significativas. En el tiempo final, hubo una disminución significativa, lo cual puede deberse a la pérdida de humedad que tuvieron las cápsulas durante los 28 días de almacenamiento. Uno de los principales factores que influyen en el tamaño de las cápsulas es la distancia de separación existente entre la jeringa y la solución receptora de cloruro de calcio, la viscosidad de la solución a encapsular y las concentraciones de alginato de sodio utilizadas. En la liberación de las cápsulas hubo mejores resultados en los tratamientos que contenían una mayor concentración de alginato de sodio, ya que los tiempos de liberación fueron más rápidos, los cuales iban de 33.51 a 34.10 min. Esto se debe a que el alginato de sodio se presenta más soluble en soluciones con un pH ácido, es decir que, a mayor concentración de alginato de sodio, mayor será la liberación de la cápsula.

Morfología y estructura

Figura 1. Imágenes obtenidas mediante un microscopio óptico tomadas con diferentes magnitudes (5x, 10x y 40x).

Figura 2. Imágenes obtenidas mediante un microscopio digital de la marca Ryscom-Amszoom observadas a una magnitud de 10x.

En la figura 1 se muestran las imágenes obtenidas mediante un microscopio óptico a distintas magnitudes, se observa que el interior de la cápsula no presenta grietas o fisuras que pudieran afectar la calidad de las mismas. Las cápsulas con mayor contenido de alginato de sodio presentaron una estructura más rígida y compacta. En la figura 2 se muestran las imágenes obtenidas con un microscopio digital, en donde se puede apreciar la estructura externa de la cápsula, la cual muestra una estructura esférica con una superficie lisa y homogénea. Las cápsulas con una menor concentración de alginato de sodio presentaron una estructura irregular y una superficie agrietada. Se considera que las cápsulas elaboradas con una concentración media de alginato de sodio (2.5 g) presentaron una estructura esférica (regular), lisa, sólida y con una mayor estabilidad, lo cual es característico de las cápsulas elaboradas con alginato de sodio.

Determinación de Color

Se realizó el análisis colorimétrico al extracto y a cada una de las cápsulas, para poder determinar las diferencias puntuales entre cada una de las muestras obtenidas y así comparar si existen cambios significativos entre el tiempo inicial y al final del almacenamiento. En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos, en la cual se observa que en el extracto hubo cambios significativos entre el tiempo inicial y final en todos los parámetros analizados, ya que el extracto contiene en su mayoría ácidos grasos, los cuales le dieron tonalidades más oscuras al final del almacenamiento y esto puede deberse a que se degradaron estos compuestos o hubo una reacción de oxidación como consecuencia del efecto de la luz a la cual pudo estar sometida durante las cuatro semanas de almacenamiento. Las cápsulas tuvieron variaciones numéricas durante el tiempo inicial y final, sin embargo, no fueron estadísticamente significativas. Esto da como resultado que la encapsulación con alginato de sodio logró proteger el extracto en todos sus atributos de color por un tiempo aproximado de 28 días, en donde no se presentaron cambios significativos en cada una de las cápsulas realizadas, lo cual indica que es un buen protector contra los efectos de luz que pudieran oxidar los ácidos grasos y degradar los compuestos bioactivos presentes en el extracto.

Tabla 3. Resultados de color de las cápsulas de extracto de semilla de *Moringa oleifera* analizadas al inicio y al final del almacenamiento.

M	L*		C*		h°		ΔE	
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
E	36.34±0.11 ^{ca}	23.63±0.18 ^{dB}	3.84±0.20 ^{ba}	1.80±0.11 ^{cb}	0.25±0.02 ^{ea}	0.35±0.03 ^a _{ba}	63.31±0.12 ^{aB}	75.77±0.18 ^a _A
1	54.99±1.51 ^{ba}	54.84±1.33 ^{ba}	1.74±0.19 ^{cdA}	1.95±0.27 ^{ca}	1.36±0.06 ^{ba}	1.27±0.04 ^a _{ba}	45.87±1.51 ^{deA}	44.58±1.32 ^c _A
2	49.32±0.52 ^{ba}	49.82±1.18 ^{bcA}	1.85±0.29 ^{ca}	1.85±0.01 ^{ca}	1.44±0.13 ^{aA}	1.45±0.10 ^a _A	49.64±0.52 ^{bcA}	49.59±1.18 ^b _A
3	50.67±0.08 ^{ba}	50.63±0.57 ^{ba}	1.81±0.03 ^{ca}	2.06±0.15 ^{ba}	1.41±0.02 ^{ab} _A	1.24±0.09 ^a _{ba}	48.74±0.07 ^{ca}	48.79±0.56 ^b _A
4	47.86±0.59 ^{ba}	50.34±1.04 ^{ba}	1.84±0.28 ^{ca}	1.88±0.17 ^{ca}	1.47±0.05 ^{aA}	1.46±0.22 ^a _A	48.17±0.58 ^{ca}	46.08±1.04 ^b _{ca}
5	47.66±0.09 ^{ca}	47.61±0.25 ^{ca}	1.54±0.06 ^{cdA}	1.46±0.23 ^{ca}	1.25±0.04 ^{ca}	1.23±0.07 ^a _{ba}	51.52±0.09 ^{ba}	51.81±0.25 ^b _A
6	43.09±3.29 ^{bc} _A	43.85±0.46 ^{bcA}	1.34±0.35 ^{da}	1.74±0.28 ^{ca}	1.21±0.23 ^{ca}	1.04±0.06 ^c _A	53.48±3.29 ^{ba}	49.56±0.47 ^b _A
7	53.56±0.79 ^{ba}	54.28±1.53 ^{ba}	1.76±0.25 ^{cdA}	1.44±0.37 ^{aA}	1.11±0.29 ^{ba}	1.06±0.34 ^d _A	46.44±0.17 ^{da}	46.07±1.43 ^b _{ca}
8	52.07±0.51 ^{ba}	53.93±0.91 ^{ba}	1.43±0.21 ^{da}	1.88±0.48 ^{ca}	1.31±0.09 ^{bc} _A	0.98±0.21 ^c _A	46.43±0.79 ^{da}	45.49±0.92 ^c _A
9	48.58±0.16 ^{ba}	48.59±3.31 ^{ca}	1.61±0.42 ^{cdA}	3.12±0.08 ^{ab} _B	0.88±0.39 ^{da}	0.35±0.06 ^c _{da}	50.67±0.18 ^{bcA}	50.89±3.29 ^b _A

Los valores son la media \pm desviación estándar (n = mínimo tres réplicas); Letras diferentes en la misma fila indican valores significativamente diferentes ($p < 0.05$) de acuerdo a la prueba de Tukey. M= Muestra, E=Extracto de semilla de *Moringa oleifera*.

Las cápsulas presentaron colores verde-amarillo, y tonalidades claras (blanco), en todos los tratamientos estudiados, estos atributos fueron conservados durante los 28 días de almacenamiento y no sufrieron algún tipo de cambio físico durante ese tiempo.

Evaluación del contenido de polifenoles totales (TPC)

Los resultados obtenidos de la cuantificación de polifenoles totales se muestran en la figura 3, en donde se observa una comparación del contenido de polifenoles totales del extracto y de los 9 tratamientos de cápsulas, que fueron analizados en un tiempo inicial y monitoreado durante cuatro semanas de estudio. El extracto tuvo un contenido inicial de 166.02 mg extracto de ácido gálico/g extracto, el cual disminuyó significativamente durante la primera semana, perdiendo más del 80% del contenido de polifenoles y llegando a un contenido final de 0.27 mg EAG/g extracto en la semana 4 del estudio.

Figura 3. Gráfica de resultados obtenidos del análisis de contenido de polifenoles totales en extracto y cápsulas de semilla de *Moringa oleifera*.

También se observa que las condiciones de encapsulación del tratamiento 6, que consistían en 100 mL de extracto de semilla de *Moringa oleifera*, 2.5 g de alginato de sodio y 0.5 g de goma xantana, fue el mejor tratamiento con respecto al contenido de polifenoles totales, el cual fue de 125.13 mg EAG/g extracto, con una eficiencia de encapsulación del 75.02%, siendo la que tuvo un mayor contenido inicial y la que logró conservar una menor pérdida de polifenoles totales durante las 4 semanas de estudio. Durante las primeras 3 semanas de almacenamiento la cápsula 6 logró conservar más del 70% del contenido de polifenoles totales, teniendo una pérdida significativa hasta la semana 4, que llegó a un contenido mínimo de 14.85 mg EAG/g extracto. Lo cual indica que estas condiciones fueron las adecuadas para la conservación y protección de polifenoles totales presentes en el extracto de semilla de *Moringa oleifera*.

Evaluación del contenido de flavonoides totales (TFC)

Los resultados obtenidos de la cuantificación de flavonoides totales se muestran en la figura 4, en donde se observa una comparación del contenido de flavonoides totales del extracto y de los 9 tratamientos de cápsulas,

que fueron analizados en un tiempo inicial y monitoreado durante cuatro semanas de estudio. El extracto tuvo un contenido inicial de 37.95 mg extracto de quercetina/g extracto, el cual disminuyó significativamente más de un 85% durante la primera semana de almacenamiento, sin embargo, no hubo diferencia significativa en la semana 2, hasta la semana 3 y 4 en donde perdió del 95 al 99% del contenido de flavonoides totales.

La cápsula 3 fue la que tuvo una mayor eficiencia de encapsulación, la cual fue del 71.66% con un contenido de 26.98 mg EQ/g extracto durante la semana inicial, la cual fue disminuyendo paulatinamente durante la semana 1, 2 y 3, hasta que en la semana 4 tuvo un contenido final de 6.01 mg EQ/g extracto.

Por otro lado, la cápsula 6 tuvo una eficiencia de encapsulación menor (59.26%), con un contenido de 22.31 mg EQ/g extracto, siendo significativamente menor que la cápsula 3, pero durante la semana 2, la pérdida de flavonoides de la cápsula 6 fue menor que la cápsula 3. En la semana 4 del estudio, la cápsula 6 fue la que tuvo un mayor contenido de flavonoides totales (6.87 mg EQ/g extracto) pero no fue significativamente diferente que la cápsula 3 (6.01 mg EQ/g extracto), ya que no hubo diferencias estadísticas entre estas dos muestras, en el caso del contenido de flavonoides totales, lo cual indica que ambos tratamientos resultaron buenos en la conservación y protección de este compuesto bioactivo.

Figura 4. Gráfica de resultados obtenidos del análisis de contenido de flavonoides totales en extracto y cápsulas de semilla de *Moringa oleifera*.

Conclusiones

Las cápsulas elaboradas con una mayor cantidad de extracto de semilla de *Moringa oleifera*, presentaron un mayor contenido de humedad, la cual disminuyó a los 28 días de su elaboración, sin embargo su estructura física siguió siendo resistente y uniforme en comparación con las otras cápsulas. La liberación de las cápsulas fue más rápida en las que fueron elaboradas con un mayor contenido de alginato de sodio, debido a que este es más soluble en soluciones con un pH ácido. Lo cual indica que a mayor contenido de alginato de sodio, menor será el tiempo de liberación, independientemente de su estructura física y tamaño de partícula. En los parámetros de color, las muestras encapsuladas no presentaron cambios de color durante las cuatro semanas de almacenamiento, sin embargo las muestras del polvo y el extracto tuvieron tonalidades más oscuras, lo cual quiere decir que las cápsulas lograron conservar su color durante el almacenamiento. En el contenido de flavonoides totales, la cápsula que tuvo una mayor eficiencia de encapsulación fue la 3 (100 mL E-2g AS) con un 71.66%, logrando conservar durante cuatro semanas el contenido de flavonoides totales, que comparado con el

extracto sin encapsular la diferencia es significativa. El extracto tuvo una pérdida mayor al 80% de contenido de flavonoides durante la semana 1 y 2. En el caso del contenido de polifenoles totales, la muestra 6 (100 mL E-2.5g AS), fue la que tuvo una mayor eficiencia de encapsulado con un 75.02%, del cual se conservó más del 65% de polifenoles totales durante las primeras tres semanas. En la semana 4, lograron conservar más del 10% de polifenoles totales, a diferencia del extracto el cual perdió el 99% durante el mismo tiempo de almacenamiento. Hasta el momento se considera que la muestra 6 (100 mL E-2.5g AS) fue el mejor tratamiento que se obtuvo en la encapsulación de extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera*, ya que fue la que logró conservar un mayor contenido de polifenoles y flavonoides totales durante las cuatro semanas de almacenamiento.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México campus Tuxtepec, Oaxaca por facilitar las instalaciones donde se llevó a cabo este importante proyecto de investigación. Al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) por el apoyo económico otorgado durante los estudios de maestría a través de la beca de maestría con número de apoyo 760017.

Referencias

- [1] A. K. Dhakad, M. Ikram, S. Sharma, S. Khan, V. V. Pandey, and A. Singh, "Biological, nutritional, and therapeutic significance of *Moringa oleifera* Lam". *Phytotherapy Research*, vol. 33, no 11, pp. 2870-2903., 2019.
- [2] P. G. Milla, R. Peñalver, and G. Nieto, "Health benefits of uses and applications of *Moringa oleifera* in bakery products". *Plants*, vol. 10, no 2, pp. 318, 2021.
- [3] J. W. Cevallos, "Optimización de la encapsulación de fitoesteroles de palma africana (*Elaeis guineensis*), con alginato de sodio como material encapsulante para su adición en yogur natural, 2019.
- [4] C. S. Cutrim, I. D. Alvim, and M. A. S. Cortez, "Microencapsulation of green tea polyphenols by ionic gelation and spray chilling methods". *Journal of food science and technology*, vol. 56, no 8, pp. 3561-3570, 2019.
- [5] A. F. López, L. Deladino and S. N Alba. Encapsulación de compuestos bioactivos con alginatos para la industria de alimentos. *limentech*, Ciencia y Tecnología Alimentaria, vol. 10, no 1, 2011.
- [6] J. D. J. Pérez, "Evaluación de la actividad hipoglucemiante de extractos hidroalcohólicos de semilla de *Moringa oleifera* en un modelo murino", tesis de maestría en ciencias en alimentos, Tecnológico Nacional de México, Tuxtepec, Oax., 2020.
- [7] C. O. Perera, and M. A. J. Alzahrani . "Ultrasound as a pre-treatment for extraction of bioactive compounds and food safety": A review. *LWT*, vol. 142, 2021.
- [8] A. Menin, F. Zanon, M. Vakarelova, R. Chignola, G. Doná, C. Rizzi and G. Zoccatelli, Effects of microencapsulation by ionic gelation on the oxidative stability of flaxseed oil". *Food Chemistry* vol. 269, pp. 293-299, 2018.
- [9] J. Salas, "Encapsulación del ácido ascórbico y compuestos fenólicos del extracto de tumbo serrano (*Passiflora mollissima* HBK) en alginato de sodio mediante gelificación iónica." , 2019.